

RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA - PIRAPORA-MG

Relatório descrevendo as atividades de pesquisa desenvolvidas em Pirapora-MG e os resultados obtidos, elaborado pelo Núcleo Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI) da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) como parte da pesquisa intitulada Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais e desenvolvida com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Unimontes
Universidade Estadual de Montes Claros

Pablo Peron de Paula; Cledinaldo Aparecido Dias, Kelly Cristine Oliveira Meira;
Lais Murta Alves Maia; Enzo Marques Miranda

Relatório Técnico de Pesquisa – Pirapora-MG / Pablo Peron de Paula, Cledinaldo
Aparecido Dias, Kelly Cristine Oliveira Meira, Lais Murta Alves Maia, Enzo
Marques Miranda. – Montes Claros: Núcleo de Estudos em Economia Criativa e
Inovação (NEECI), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 2025.
33p.

Trabalho desenvolvido como parte da pesquisa intitulada “Economia Criativa,
Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo:
pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais”, com financiamento da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

1. Economia Criativa. 2. Turismo. 3. Governança Pública. 4. Pesquisa-Ação. 5.
Minas Gerais.

Sumário

1. PRIMEIRAS REUNIÕES	3
2. COLETAS DE DADOS	3
2.1 Entrevistas	3
2.1.1 Categorias de vulnerabilidades	3
2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades	6
2.2 Mapeamento	10
2.2.1 Mapeamento em Pirapora	10
3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)	20
3.1 CAR Rotas Turísticas	20
3.1.1 Rota Cultural do Velho Chico	22
3.1.2 Rota Turística Educativa-Cultural de Pirapora	23
3.1.3 Rota Turística "Quintaneja – O Passeio Alcoólico de Pirapora"	24
3.1.4 Rota Turística Encantos do Velho Chico	24
3.1.5 Rota Patrimonial: Histórias às Margens do Velho Chico	25
3.1.6 Rota Cultural: Sabores e Sons do Velho Chico	26
3.2 CAR Políticas Públicas	29
4. REFERÊNCIAS	32

1. PRIMEIRAS REUNIÕES

Nossa primeira visita à Pirapora ocorreu em 15 de fevereiro de 2024, quando conversamos com uma representante da Ematur que nos indicou alguns empreendedores para conversarmos. Logo após fomos ao Mercado de Pirapora onde conhecemos um empreendedor de economia criativa que se tornou um grande aliado nos indicando outros empreendedores e empreendimentos a serem visitados. Nessa mesma oportunidade nós passeamos pela cidade com o objetivo de conhecê-la.

2. COLETAS DE DADOS

Na fase de coleta de informações e recursos, foram consultadas as lideranças locais e membros da comunidade, como artesãos, comerciantes, quitadeiras e pequenos empreendedores. Com base nessas indicações, a equipe de pesquisadores realizou visitas previamente agendadas a diferentes empreendedores locais, identificando, por meio de entrevistas semiestruturadas, os tipos de empreendimentos existentes, as atividades desenvolvidas, bem como as dificuldades e vulnerabilidades enfrentadas no contexto do turismo e da comercialização de seus produtos.

2.1 Entrevistas

Entrevistamos, por meio de roteiro semiestruturado, 33 empreendedores da economia criativa em Pirapora de quatro setores: gastronomia, artesanato, turismo e artístico (teatro, música, dança e clube literário). O objetivo das entrevistas foi identificar as vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos de Pirapora e as estratégias adotados para superá-las. As entrevistas foram coletadas por meio de viagem de campo a Pirapora e foram entrevistadas seis empreendedoras do artesanato, dezenove da gastronomia, uma do turismo e sete do setor artístico.

2.1.1 *Categorias de vulnerabilidades*

A partir das entrevistas com os empreendedores, foram identificadas seis principais categorias de vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos e que podem ser classificadas em fatores internos e externos. A Figura 1 abaixo demonstra as seis categorias de vulnerabilidades identificadas nas entrevistas.

Figura 1: Categorias de vulnerabilidades nos negócios criativos

Fatores Internos	Ausência de rotinas organizacionais
	Necessidade de criação de novos papéis e funções
	Necessidade de aprendizagem organizacional
Fatores Externos	Dificuldade de acessar recursos críticos
	Dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade
	Baixo conhecimento de normas e leis

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A ausência de rotinas organizacionais diz respeito à falta de organização e controle para o desempenho das atividades. Essa vulnerabilidade foi identificada em 22 falas do setor gastronômico, 8 do artístico, 5 do artesanato e 0 do turismo. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

Mas eu tenho bastante dificuldade para poder... Porque assim, eu tenho que chegar aqui, aqui é o almoço, mas eu tenho que arrumar tudo, né? Eu tenho que arrumar a cadeira, eu tenho que limpar tudo para conseguir chegar e tudo arrumado. Então eu tenho que sair de casa cedo. Aí fico aqui até as quatro, volto, arrumo as minhas coisas em casa e aí quando tem que voltar a mim, eu volto aí é bastante puxado. (Entrevistada A)

Trabalhava 24 horas por dia. Podia nem descansar, porque eu trabalhava com o restaurante de dia e barzinho a noite. (Entrevistada B)

A necessidade de criação de novos papéis e funções concerne à distribuição de tarefas e a especialização de atividades dentro do empreendimento e evita que o empreendedor tenha que realizar várias funções ao mesmo tempo. Em outras palavras, refere-se ao problema enfrentado por quase todos os empreendedores individuais que precisam desempenhar diversas funções. Essa vulnerabilidade foi identificada 15 vezes na gastronomia, 7 no artístico, 1 no artesanato e 0 no turismo. As frases a seguir exemplificam isso:

Então assim, os figurinos, lavar roupa, passar roupa, consertar, tambor, não sei o quê, tudo é comigo. Sabe? É tudo lá em casa, eu que lavo, eu que passo, a gente se reúne, vai todo mundo lá pra... (Entrevistada C)

Só eu mesmo. Aí eu cuido da parte do atendimento e tudo. (Entrevistada D)

A necessidade de aprendizagem organizacional relaciona-se à necessidade de que os donos e funcionários dos empreendimentos precisam adquirir rapidamente novas habilidades e conhecimentos para gerir o empreendimento de forma eficaz, o que pode ser um desafio.

Essa vulnerabilidade foi identificada em 17 falas da gastronomia, 8 do artesanato, 2 do artístico e 0 do turismo. Isso pode ser visto nas falas das entrevistadas a seguir:

Mas tem um pouco que meus pais, que minha mãe, né, no caso, não tem experiência nenhuma com isso. Então a gente veio totalmente leigo sobre a situação. Estão aprendendo. (Entrevistada E)

[...] Nós divulgamos cursos, esses cursos que eu falei, você perguntou anteriormente se eu já fiz alguma formação. A gente divulga esses cursos para todo mundo, só que a gente ainda não fez um planejamento de formações periódicas. (Entrevistada F)

A dificuldade de acessar recursos críticos refere-se ao fato de que é difícil, especialmente no início, para as novas empresas conseguirem dinheiro, matérias-primas ou até mesmo um bom local para operar. Sem esses recursos, fica complicado crescer e prosperar. A dificuldade de acessar recursos críticos foi identificada 36 vezes na gastronomia, 13 no artesanato, 8 no artístico e 6 no turismo. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

O desafio maior hoje é que falta mão de obra, que falta mão de obra que queira se engajar, que queira investir a sua... a sua, como eu posso dizer assim, investir nessa área do turismo. (Entrevistada G)

[...] Você tem que ficar dialogando e tentando entender, porque tudo muda muito rápido. Entra um governo e sai outro. Então, muda tudo, acaba com um processo, até uma evolução de uma lei, de um procedimento, que estava dando certo, mas aí o outro vem, tira e acaba com aquilo. Aí você tem que ficar o tempo todo se atualizando mesmo, pesquisando e lendo as leis e lendo os manuais para saber como as coisas estão funcionando. Então, esse é um desafio para o gerenciamento diário da biblioteca. (Entrevistada H)

A dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade é relativo ao fato de que novas empresas precisam construir relacionamentos com pessoas e grupos importantes, como fornecedores, clientes, investidores e reguladores. Essa vulnerabilidade foi identificada em 19 falas da gastronomia, 5 do artístico e 0 do artesanato e turismo. As frases a seguir exemplificam isso:

Então, assim, a gente não sente firmeza. Faz muita promessa, mas na hora não finaliza as promessas. (Entrevistada I)

Tem um monte de pessoas que fabricam cerveja na cidade, mas que tem um certo preconceito ainda. (Entrevistada J)

O baixo conhecimento de normas e leis remete ao fato de que cada setor tem suas regras e regulamentos, e novas empresas precisam aprendê-los. Isso pode ser complicado e demorado, especialmente quando os fundadores estão focados em outras partes do negócio. Essa vulnerabilidade surgiu 10 vezes na gastronomia, 5 no artístico, 1 no artesanato e 0 no turismo. Isso pode ser visto nas falas das entrevistadas a seguir:

Uma vez eu tive, por não ter mexido no contrato social você entendeu... porque eu acho que é sacanagem porque é assim se você paga tudo certinho só porque você não alterou algum documento na empresa porque a empresa criou tem 10 anos, eu não sabia que depois de 10 anos tinha que, não é renovar, tinha que alterar qualquer coisa no contrato social e eu não sabia disso, né. Aí, eu paguei 2000 de multa. (Entrevistada K)

Eu fui notificado em uma vez pela vigilância por questão de dar uma renovada na cozinha só isso, e eu só isso, mas não teve nada de problema. (Entrevistada L)

A Figura 2 abaixo resume a frequência com que as seis categorias de vulnerabilidade de novos negócios foram identificadas em cada um dos quatro setores criativos mapeados. Os dados apontam que a dificuldade de acessar recursos críticos é a mais frequente vulnerabilidade enfrentada pelos negócios criativos em Pirapora com 63 citações (33,5%), seguido por ausência de rotinas organizacionais com 35 citações (18,6%), necessidade de aprendizagem organizacional com 27 citações (14,4%), dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade com 24 citações (12,7%) e necessidade de criação de novos papéis e funções com 23 citações (12,3%). O baixo conhecimento de normas e leis é o menos frequente, com 16 citações (8,5%).

Figura 2: Frequência de vulnerabilidades segundo os setores criativos

Categoria de Vulnerabilidade	Gastronomia	Artesanato	Artístico	Turismo	Total
Ausência de rotinas organizacionais	22	5	8	0	35
Necessidade de criação de novos papéis e funções	15	1	7	0	23
Necessidade de aprendizagem organizacional	17	8	2	0	27
Dificuldade de acessar recursos críticos	36	13	8	6	63
Dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade	19	0	5	0	24
Baixo conhecimento de normas e leis	10	1	5	0	16

Fonte: Elaboração própria, 2025.

2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades

Foram identificadas sete categorias de estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades: gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes, obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades, habilidade em lidar com ambientes difíceis, envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes, estabelecimento de

legitimidade com grupos de recursos relevantes, retenção de clientes em potencial e aprender a sobreviver em um novo ambiente.

O gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes como estratégia para superar as vulnerabilidades de um empreendimento aponta para a importância de se construir e manter boas relações com pessoas e empresas que ainda não conhecem seu produto ou trabalho. Isso inclui fazer novos contatos, criar confiança e estabelecer parcerias que beneficiem ambos os lados. Essa estratégia de superação foi identificada em 23 falas da gastronomia, 4 do artístico, 3 do turismo e 2 do artesanato. As falas a seguir mostram isso:

A pousada tem uma busca sempre, parceiros para poder desenvolver o trabalho turístico, linhas turísticas, agentes que venham a produzir novos serviços. que organize os atrativos, o artesanato e as outras coisas da cidade. (Entrevistada M)

Comecei fazendo, saindo mais ou menos e tal. O pessoal achava muito interessante. E passava a dar pros vizinhos aquela réplica que eu fazia, que não tava bem... E fui aperfeiçoando, aperfeiçoando... (Entrevistada N)

A obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades se refere à importância de obter rapidamente o dinheiro, materiais e pessoas necessários para começar e fazer o negócio crescer. Além de aprender novas habilidades e criar processos eficientes para trabalhar melhor e de forma mais rápida. Essa estratégia foi identificada 60 vezes na gastronomia, 9 no artesanato, 7 no artístico e 1 no turismo. As falas a seguir exemplificam essa questão:

Aí fui fazendo mais especializações, né? A última que eu fiz foi... no Rio de Janeiro, eu fiz tecnologia cervejeira, transformei a cervejinha, e com isso eu adquiri bagagem para a produção, entender todo o processo da cadeia produtiva da cerveja. (Entrevistada O)

Aí tinha umas amigas minhas que tinham uma confecção e eu fui fazer estampas para a confecção delas. Comecei a aprender a costurar. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir uma confecçãozinha minha. Eu vou costurar a minha produção, fazer minhas camisetas pintadas, bordadas e tal. (Entrevistada P)

A habilidade em lidar com ambientes difíceis refere-se à capacidade de se adaptar rapidamente à mudanças no mercado e superar desafios como regulamentos complicados e concorrentes fortes. Isso inclui ser flexível, resiliente e encontrar soluções criativas para problemas inesperados. Essa estratégia de superação da vulnerabilidade foi identificada em 33 falas da gastronomia, 13 do artístico e 1 do turismo do artesanato. Esse aspecto é descrito pelas falas das entrevistadas a seguir:

Hoje está meio difícil. Porque os jovens hoje não gostam muito do estilo de música. Hoje o jovem dessa geração de hoje gosta mais do hip hop, do funk... (Entrevistada Q)

Estamos enfrentando queda no movimento e isso desmotiva a equipe. (Entrevistada R)

O envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes está relacionado à competência de identificar e trabalhar bem com grupos e pessoas importantes, como investidores, clientes e parceiros. Essa estratégia foi identificada em 38 falas da gastronomia, 15 do artesanato e do artístico, e 4 do turismo. As falas das entrevistadas exemplificam essa estratégia:

Então, quando a gente juntou para fazer a associação, a ideia foi essa, que a gente divulgasse o trabalho do outro. O que eu não faço, se eu sei quem faz, eu lhe digo. (Entrevistada S)

Eu fui no SEBRAE e eles fizeram tudo pra mim. Foi bem tranquilo. Fizeram o cadastro e a inscrição. (Entrevistada T)

O estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes significa criar uma imagem positiva e confiável da sua empresa para pessoas e grupos importantes. Isso ajuda a ganhar a confiança de investidores, clientes e fornecedores, mostrando que sua empresa é digna de apoio. Essa estratégia foi identificada em 49 falas da gastronomia, 14 do artístico, 13 do artesanato e 2 do turismo. As falas a seguir mostram isso:

São vários amigos... e até mesmo os próprios clientes sempre me ajudam me dão apoio no meu trabalho me ajudam a divulgar o meu trabalho, passa de um para o outro passa meu contato de um para o outro então aqui o meu trabalho foi bem reconhecido...Eles têm visto que é um trabalho que é feito com amor, que é feito com boa vontade. (Entrevistada U)

A gente sai para fora, a gente vai para Montes Claros, a gente vai para Belo Horizonte. Então, a gente é bem conhecido. (Entrevistada V)

A retenção de clientes em potencial indica a capacidade do empreendedor de atrair e convencer novos clientes a confiar e comprar da sua empresa, mesmo sem um histórico conhecido. Usar estratégias de marketing, criar produtos inovadores e construir uma marca forte e confiável. Essa estratégia foi identificada 36 vezes na gastronomia, 11 no artesanato, 9 no artístico e 2 no turismo. Essa estratégia é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

Porque você tem que ser muito eclético pra atender, cada festa é uma festa, cada caso é um caso. Eu, quando me contrato, eu já sei, ó, é pra que tipo de festa? Ah, isso, aí já sei qual repertório que eu vou levar. Tem que ser desse jeito, assim. (Entrevistada W)

Então, a pessoa quer uma coisa de qualidade, né? Eu procuro esse cuidado de fazer bem feito. Tanto tem até peças minhas no museu, em Belo Horizonte. de Zandonato Neto, são peças de boneca de pano, sabe? Antiga, modelo antigo. Então, eu acho que a pessoa quer isso, ela quer uma coisa que agrade mesmo, que a pessoa olhe, compre, que a pessoa olhe e mexa com a memória afetiva dela. (Entrevistada X)

Aprender a sobreviver em um novo ambiente refere-se ao modo como o empreendedor enxerga quando ocorre uma mudança no ambiente ou na sociedade em geral, por exemplo, a pandemia de COVID-19. Tem um olhar de oportunidade, ou seja, a entrevistada vê a mudança como uma oportunidade, com um olhar otimista para o ambiente. Essa estratégia foi identificada em 24 falas da gastronomia, 16 do artesanato, 9 do artístico e 1 do turismo. Esse aspecto é descrito pelas falas das entrevistadas a seguir:

Olha, eu falo que a gente que trabalha com costura criativa ... a gente tem que estar sempre ligado na tendência, paleta de cores. Então, assim, eu fico ligada no que que tá na moda. (Entrevistada Y)

Mas aí o amor pela arte fala mais alto, e aí eu retomei novamente. que foi no tempo em que eu fui chamado para trabalhar como cartazista. Então, essa atividade do cartazismo potencializou essa minha outra área da arte mais raiz mesmo, a arte mesmo cultural. Então, foi uma força para me sustentar e manter essa outra arte cultural. Hoje em dia eu já tenho uma facilidade de maior para vender, para expandir o meu trabalho. (Entrevistada Z)

A Figura 3 abaixo resume a frequência com que as sete categorias de vulnerabilidade de novos negócios foram identificadas em cada um dos quatro setores criativos mapeados. Os dados apontam que as categorias de estratégias adotadas para superar as vulnerabilidades nos negócios criativos que ocorrem de maneira mais expressiva são: estabelecer legitimidade com grupos de recursos relevantes com 78 citações (18,8%) e reunir recursos e desenvolver capacidades com 77 citações (18,5%). Seguido por envolver efetivamente os stakeholders importantes com 72 citações (17,4%), convencer os clientes em potencial com 58 citações (14%), aprender a sobreviver em um novo ambiente com 50 citações (12%), capacidade de lidar com ambientes difíceis, 48 citações (11,6%), e, por fim, gerenciar relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes com 32 citações (7,7%).

Figura 3: Frequência das estratégias para superar as vulnerabilidades de acordo com os setores criativos mapeados

Categoria de estratégias para superar as vulnerabilidade	Gastronomia	Artesanato	Artístico	Turismo	Total
Gerenciar relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes	23	2	4	3	32
Reunir recursos e desenvolver capacidades	60	9	7	1	77
Capacidade de lidar com ambientes difíceis	33	1	13	1	48
Envolver efetivamente os <i>stakeholders</i> importantes	38	15	15	4	72

Estabelecer legitimidade com grupos de recursos relevantes	49	13	14	2	78
Convencer os clientes em potencial	36	11	9	2	58
Aprender a sobreviver em um novo ambiente	24	16	9	1	50

Fonte: Elaboração própria, 2025.

2.2 Mapeamento

Durante a realização das entrevistas, das visitas e mediante a assinatura do termo de consentimento, foram coletados os dados georreferenciados por meio do GNSS (Global Navigation Satellite System), comumente conhecido como GPS.

Além da identificação por meio de visitas, alguns dos empreendimentos e atrativos mapeados também foram sugeridos pelos participantes do CAR.

Na fase de investigação, inicialmente, os dados coletados foram organizados no *software* QGIS, um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os SIGs possibilitam a coleta, o armazenamento, o processamento e a representação de dados georreferenciados na forma de mapas (Henriques, Gonçalves, Calvo, 2010). Isso posto, a criação dos mapas teve como objetivo subsidiar as reuniões do CAR, permitindo que os participantes obtivessem uma visualização mais sistêmica e integrada dos empreendimentos e pontos turísticos das cidades.

Para a elaboração dos mapas, foram utilizadas as bases de dados do IBGE (limites municipais) e da Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA (IDE-SISEMA), que inclui informações sobre hidrografia.

2.2.1 Mapeamento em Pirapora

Em Pirapora foram mapeados 34 empreendimentos da economia criativa, distribuídos da seguinte maneira: cinco de música e dança, seis de gastronomia, nove de artesanato e 14 de patrimônio cultural.

No artesanato, foram identificadas nove atividades, sendo cinco ligadas à produção de carrancas, duas de costura criativa e bordado e duas de artes plásticas, como mostra a Figura 4.

Figura 4: Artesanatos identificados em Pirapora

Nome	Descrição
Associação Casa dos Carranqueiros	Associação de artesãos criadores de carrancas
Bonifácia Pereira dos Santos	Produção de carrancas de madeira
Carranqueiro Dazinho	Produção de carrancas de madeira
Carranqueiro Expedito	Produção de carrancas de madeira
Cleide Artesã	Bordados em pano de prato
Fábio Pintor	Artes Plásticas - pintura
José Artesão	Réplica em madeira do Vapor Benjamim Guimarães
Luzia Carranqueira	Produção de carrancas de madeira
Silvana Artesã	Costura criativa, bordado, patchwork

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 5: Carrancas

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

As artes cênicas, como música, teatro e dança, também estão bastante presentes na cultura piraporense; foram identificadas quatro atividades de artes cênicas, como mostra a Figura 6.

Figura 6: Artes cênicas identificadas em Pirapora

Nome	Descrição
Banda Pirão de peixe	Seus ritmos expressam a arte do rio São Francisco. Os vapores, as carrancas e as lendas do Velho Chico são inspirações características marcantes dessa banda que é reconhecida como a síntese da cultura barranqueira
Espaço Musical Freedom	Escola de música e arte
Fabiane Dança	Professora de Ballet, Teatro, Folclorista, atriz
Família Félix	Grupo de música eclético (mpb, seresta, forró, dentre outros) voltado para a cultura e para realizações sem cachês.
Jander Cantor	Cantor com repertório eclético (forró, sertanejo, MPB, POP, bolero, axé, pagode)

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Na gastronomia destacam-se os temperos, as quitandas (bolos, biscoitos e roscas), a produção de rapadura e de cerveja. Foram identificadas sete atividades de gastronomia, como mostra a Figura 7.

Figura 7: Atividades de Gastronomia identificadas em Pirapora

Nome	Descrição
Associação dos Trabalhadores Rurais de Aarão Reis	Produção de quitandas (biscoito/bolo). Agroindústria de biscoitos
Cervejaria das Gerais	Produção de cerveja artesanal, onde é possível compreender o processo de fabricação das cervejas e experimentar da gastronomia
Rapadura Tio João	Produção de rapadura, batida e doces
Quitandas Paco Paco	Quitanda e Temperos
Rosinha Quitandas	Quitandas
Sorveteria Frutos do Cerrado	Sorvetes do Cerrado
Terezinha Quitandas	Produção de biscoitos, bolos e roscas. Entregam para instituições (IF) e feiras

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Os atrativos culturais de Pirapora também estão relacionados ao Rio São Francisco (Vapor Benjamim Guimarães e Marinha de Pirapora), com a história de povoamento (Praça dos Cariris), a Estrada de Ferro Central do Brasil (Ponte Marechal Hermes e Estação Ferroviária), a cultura e identidade local (Biblioteca Tamboril e Mercado Municipal de

Pirapora), além de aspectos religiosos. Foram identificados 15 atrativos culturais, como apresenta a Figura 8.

Figura 8: Atrativos Culturais identificados em Pirapora

Nome	Descrição
Alameda	Rua constituída por árvores plantadas em fileiras, na qual possui diversos empreendimentos, sendo um local de lazer
Biblioteca Tamboril	Biblioteca comunitária, que além de promover acesso ao livro, também incentiva o lúdico com arte e criatividade por meio de saraus, contação de histórias, exposições literárias e artísticas, dentre outras atividades.
Capela Nossa Senhora do Carmo (Aarão Reis)	Capela na qual ocorre a Festa de Nossa Senhora do Carmo na comunidade Aarão Reis, tendo missa, procissão e barraquinhas.
Casa de Cultura Afro Gerais - CCAG	Polo voltado para mulheres negras, jovens periféricos e comunidades de terreiro, com cursos que fortalecem a identidade cultural e o empreendedorismo criativo por meio de artes afro, dança, capoeira e percussão.
Estação Ferroviária de Pirapora	A chegada dos trilhos a Pirapora, em 1910, mudou a história da cidade. A estação é um marco da integração ferroviária do interior mineiro ao restante do país. A história da ponte e da estação de Buritizeiro revela o papel estratégico da ferrovia na ocupação e crescimento da região.
Estátua de São Pedro - Praça dos Cariris	"Está situada no local da antiga aldeia dos cariris (século XVII) e do arraial fundado por pescadores, remeiros, vaqueiros e tropeiros em 1860. Ali também foi erguida a 1ª capela do lugarejo, dedicada a São José, que existiu entre 1886 e 1932. A praça recebeu a estátua de 'São Pedro pescador' e o marco símbolo do cinquentenário de Pirapora em 1952. A praça foi reestruturada em 1987 e a partir de 2002 passou a receber a 'Feira de Arte e Cultura' (EMUTUR,s.d).
Feirinha da Mulher Empreendedora	A feira comunitária acontece nas noites de quinta-feira (a partir das 19 horas) na tradicional Praça "Padre Léo" – situada na Av. Bonifácio Machado de Miranda, entre os Bairros Nova Pirapora e Cícero Passos.
Imagem Nossa Senhora do Carmo Aarão Reis	Imagem de Nossa Senhora do Carmo, símbolo de fé e devoção. Na comunidade ocorre a Festa de nossa Senhora do Carmo, com missa, procissão e barraquinhas.
Marinha Pirapora	É uma base fluvial que atua na fiscalização e segurança da navegação no rio São Francisco, reforçando a importância histórica e estratégica do rio para a região.
Mercado Municipal de Pirapora	Mercado Municipal com venda de produtos locais
Museu casa Camilo dos Santos	O museu é dedicado à memória de Camillo José dos Santos, importante figura local. O espaço reúne objetos pessoais, documentos e fotos que retratam a história de Pirapora, além de promover exposições, cursos e eventos culturais, sendo um ponto de valorização da identidade e da cultura local (Prefeitura de Pirapora, s.d).
Museu do Vapor	Preserva a história da navegação a vapor no Rio São Francisco. O espaço reúne objetos, documentos e fotos que retratam a era dos vapores.
Paroquia São Sebastião	Sua igreja matriz, inaugurada em 1918, tem forte influência franciscana e foi

	construída com apoio de missionários holandeses. A paróquia teve grande importância na formação espiritual da região e, hoje, segue ativa com missas, eventos e projetos de revitalização, sendo um importante ponto de fé e cultura local.
Ponte Marechal Hermes	"A Ponte Marechal Hermes que liga os municípios de Pirapora e Buritizeiro foi construída sobre o Rio São Francisco e estava inserida no projeto de expansão da Ferrovia Central do Brasil que pretendia interligar a então capital do Brasil, Rio de Janeiro, a Belém do Pará. Inaugurada em 10 de novembro de 1922, a ponte ferroviária metálica é estruturada em treliça, com ligações rebitadas. O tombamento estadual ocorrido em 1985 teve inscrição no Livro do Tombo Histórico, das obras de Artes Históricas e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos". (Iepha,s.d a)
Vapor Benjamim Guimarães	O vapor Benjamim Guimarães foi construído em 1913, pelo estaleiro norte-americano James Rees & Sons e navegou alguns anos no Rio Amazonas sendo transferido para o Rio São Francisco a partir de 1920. Atualmente transporta turistas pelo rio, sendo o único em funcionamento (IEPHA, s.d b).

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 9: Vapor Benjamim Guimarães

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Os atrativos naturais de Pirapora também estão relacionados ao Rio São Francisco, sendo a Orla do rio, passeio de barco e as praias. Foram identificados quatro atrativos naturais, como mostra a Figura 10.

Figura 10: Atrativos Naturais identificados em Pirapora

Nome	Descrição
Orla de Pirapora	A orla do Rio São Francisco é um espaço multiuso de cultura e lazer, no local ocorrem importantes shows da cidade e possui diversos bares, quiosques e restaurantes à beira rio. O local também é usado para contemplação do Rio São Francisco e da Ponte Marechal Hermes, com uma bela vista do pôr do sol.
Passeios de Barco	Passeios de barco no Rio São Francisco
Praia das Duchas	"As quedas D'água em Pirapora, únicas em todo o leito do rio São Francisco, são bastante atrativas pela diversidade em que se formam estas são uma junção da obra natural e obra de arquitetura formando um belo balneário de fácil acesso com áreas para todas as idades e oferecendo um belo espetáculo natural, além de áreas de bronzamento, piscinas naturais e duchas para hidromassagem" (Portal Minas, s.d a).
Praia do Areião	"A praia do areião é um atrativo que geralmente se forma após a enchente de Novembro/Dezembro, formando em sua vazante belas praias e de fácil acesso, sendo estas anualmente renovadas e lavadas, a praia do areião é considerada a praia fluvial mais famosa de Minas Gerais, oferecendo oportunidades para esportes aquáticos como canoagem, Jet-ski, além de outros esportes como peteca, futebol de areia, vôlei de praia e futevôlei" (Portal Minas, s.d b).

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 11: Praia do Areião em Pirapora

Fonte: Acervo NEECI 2025.

Além do artesanato, a cultura barranqueira também está presente na alimentação, com as moquecas de peixe e as porções de peixe frito, com destaque ao surubim e ao dourado. Foram identificados 17 serviços de alimentação, sendo bares, restaurantes e quiosques, como mostra a Figura 12.

Figura 12: Serviços de Alimentação identificados em Pirapora

Nome	Descrição
Bar Casinha Branca	Serve dobradinha, rabada, peixe, carne de sol, tropeiro, frango caipira. Também possui uma bela vista do rio
Bar do Paulão	Porções, feijão tropeiro, partes, filé de curimatã
Bar e Restaurante Gerdil	Bar e restaurante com comida caseira, porções, o destaque é o peixe frito.
Bar do Paulão	Porções, feijão tropeiro, pastéis, filé de curimatã
Bar e Restaurante Gerdil	Bar e restaurante com comida caseira, porções, o destaque é o peixe frito.
Casa Benjamin	Restaurante self service
Delega's Bar	Porção de peixe, fritas, sarapatel e torresmo
Fuegos Espetaria	Espetaria com opções de espetos, porções de peixe e música ao vivo de quinta à domingo.
Helena's Bar e restaurante	Restaurante self service
Kaka's Restaurante	Pratos em geral, surubim assado na brasa
La Luna Gastrobar	Ambiente aconchegante com vista para o Rio São Francisco, são diversas opções de pratos, como dadinho de tapioca, porção de peixe, moqueca, etc.
Madeiro Restaurante	Restaurante self service com grande diversidade.
Padaria Itapoã	Panificação, Lanches e coffee break
Quiosque do Léo	Quiosque na beira do Rio São Francisco com porções de Peixe
Restaurante e Churrascaria Beira Rio	Churrasco e surubim.
Restaurante Porto do Peixe	Na orla do Rio São Francisco, o restaurante oferece opções de porções de peixe e carne, dobradinha, tropeiro e caldos
Restaurante Seo Chico	Restaurante com fogão à lenha self service e carnes preparadas na hora.
Restaurante Tradição de Minas	Restaurante self service com comida mineira e churrasco
Tô a Tôa	Espetaria com opções de espetos, porções de peixe e música ao vivo.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 13: Surubim na Brasa Kaka’s Restaurante

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

Foram identificados três serviços de hospedagem, sendo uma pousada e um hostel, como mostra a Figura 14.

Figura 14: Serviços de Hospedagem identificados em Pirapora

Nome	Descrição
Pousada San Marco	Hospedagem que oferece opções de lazer e contato com a natureza.
Hospedaria e Hostel BK Hostel	Casa mobiliada, a cozinha equipada para uso compartilhado, os quartos podem ser tanto compartilhados ou privado.
Hotel Cariris	Funcionamento 24h. Possui Day use da piscina

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 15, apresenta o gráfico da quantidade de cada categoria identificada apresentando grande potencial para desenvolver o turismo em áreas naturais, aliadas com experiências voltadas para a gastronomia.

Figura 15: Quantidade de Atividades de Economia Criativa, Atrativos e serviços turísticos identificados em Pirapora

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 16 apresenta os empreendimentos de economia criativa, atrativos e serviços de turismo mapeados em Pirapora.

Figura 16: Atividades de economia criativa, atrativos e serviços de turismo mapeados em Pirapora

Atividades de Economia Criativa, Serviços de Turismo, Atrativos Naturais e Atrativos Culturais de Pirapora - MG

Fonte: Elaboração própria, 2025.

3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)

Os empreendedores de economia criativa foram reunidos para a condução do círculo de ação-reflexão, que aconteceram nos dias 03 e 04 de abril de 2025. O círculo de ação-reflexão é um método participativo e inclusivo que permite a discussão aprofundada sobre um tema concentrando-se na construção de um relacionamento entre pesquisadores e a comunidade, colocando-a como sujeito ativo na construção do conhecimento (Bronzo, Teodósio & Rocha, 2012, Heron & Reason, 2001).

3.1 CAR Rotas Turísticas

No dia 03 de abril de 2025, foi realizado o Círculo de Ação e Reflexão sobre Rotas Turísticas, cujo objetivo foi desenvolver rotas turísticas com a participação da comunidade, a partir dos dados coletados na etapa de mapeamento. Espera-se que essas rotas incentivem a atuação conjunta do poder público e dos agentes de turismo, promovendo maior articulação entre os atores locais, melhor distribuição de renda e aprimoramento da experiência turística, ao mesmo tempo em que valorizam a cultura local.

Inicialmente, foi apresentado o mapeamento dos pontos turísticos de Pirapora, o conceito de economia criativa e a relevância dessa abordagem para o desenvolvimento local. O mapeamento contemplou atrativos naturais e culturais, serviços de alimentação e hospedagem, além de empreendimentos gastronômicos, do artesanato, da música, da dança e patrimônios edificados.

Durante a dinâmica, a comunidade foi convidada a elaborar rotas turísticas a partir dos pontos já mapeados. Além disso, os participantes sugeriram a inclusão de novos pontos de interesse, são eles: ONG Afro Gerais, Associação Cultural Baticundum, Churrascaria Beira Rio, Frutos do Cerrado, Hotel Canoeiros, Hotel Cariris, Padaria Itapoã, ICAD - Instituto de Promoção Cultural Antônia Diniz Dumont, Restaurante Punga's, Hotel Mundial, Bar Casinha Branca / Barraca do Neivim, Casa Benjamim e Mercado da Pizza.

No entanto, nem todos os pontos foram incorporados ao estudo, uma vez que, apesar do contato estabelecido com os empreendedores responsáveis, alguns não retornaram para assinar o termo de autorização. Em vista disso, algumas rotas turísticas tiveram pequenas alterações em relação aos estabelecimentos e atrativos que foram sugeridos no CAR, buscou-se também uma integração das rotas turísticas sugeridas com empreendimentos de

gastronomia, música, dança e artesanato, visando valorizar a cultura local e proporcionar uma melhor distribuição de renda advinda do turismo.

A partir da dinâmica de elaboração de rotas turísticas, a comunidade identificou as seguintes rotas: Cultural do Velho Chico, Educativa-Cultural de Pirapora, Quintaneja – O Passeio Alcoólico de Pirapora, Sabores, Sons e Memórias do Velho Chico, Patrimonial: Histórias às Margens do Velho Chico. Além disso, foi sugerida pelos pesquisadores a “Rota Cultural: Sabores e Sons do Velho Chico”. As rotas turísticas desenvolvidas podem ser visualizadas no mapa interativo, disponível no seguinte link: (<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Gu5Rde3nKlppAz08JJr1IYK8-w4kFiA&usp=sharing>). Observa-se uma complementaridade turística entre os municípios de Pirapora e Buritizeiro; em vista disso, no mapa interativo foram mantidos os atrativos e atividades de economia criativa de Buritizeiro.

Para a construção das rotas, foram disponibilizados mapas impressos contendo os serviços e atrativos turísticos identificados na etapa de mapeamento, como mostra a Figura 17. Com base nesses materiais, os participantes traçaram percursos que abrangessem tanto as atividades da economia criativa quanto os atrativos turísticos, além de sugerirem a inclusão de novos pontos.

Figura 17: Elaboração das Rotas Turísticas

Fonte: Acervo NEECI, 2025.

3.1.1 Rota Cultural do Velho Chico

Um mergulho na história, cultura e belezas do Rio São Francisco

Apresentação da Rota

A Rota Cultural do Velho Chico é uma experiência inesquecível programada para os sábados, ideal para quem deseja se conectar com a alma do Sertão mineiro. Com início com uma caminhada na Orla de Pirapora, o passeio conduz os visitantes por locais repletos de história, cultura e encantamento, margeando o majestoso Rio São Francisco. Ao final do trajeto, é possível realizar a travessia a pé da icônica Ponte Marechal Hermes – um verdadeiro ritual para quem visita a cidade.

Dica: para aproveitar ao máximo a rota, conhecer mais sobre a história e facilitar o deslocamento, pois para atravessar a Ponte Marechal Hermes o carro deve ficar em Buritizeiro, recomenda-se a contratação de um guia local.

Roteiro

1 - Caminhada pela Orla de Pirapora

Uma leve caminhada com vista para o Rio São Francisco. Ideal para contemplação e fotos.

2 - Mercado Municipal de Pirapora

Conheça a cultura local visitando os estandes de artesanato, com destaque para as tradicionais carrancas. Aproveite para experimentar e adquirir produtos da gastronomia regional, como doces, cachaças, queijos e temperos.

3 - Casa dos Carranqueiros

Conheça a história das carrancas, seus significados e processos de produção.

4 - Almoço Casa Benjamim

Deguste a culinária local com um self service cheio de variedades

- Buritizeiro

5 - Estação Ferroviária de Buritizeiro

Explore a antiga estação da Ferrovia Central do Brasil, que tinha como objetivo fazer a ligação entre Belém (PA) e o Rio de Janeiro. Um marco do desenvolvimento e da memória ferroviária brasileira.

6 - Fundação Caio Martins

Visita ao casarão histórico do início do século XX, que já abrigou a Marinha e o antigo hospital da região. Hoje, abriga a Fundação Caio Martins, espaço dedicado à cultura e educação, com oficinas e eventos.

7 - Orla de Buritizeiro e Sítio Arqueológico Caixa D'água

Caminhada pela orla e visita ao sítio arqueológico, onde vestígios do passado ainda contam histórias sobre os primeiros habitantes da região.

8 - Travessia da Ponte Marechal Hermes (opcional)

Um dos momentos mais especiais da rota: caminhar sobre a ponte metálica inaugurada em 1922, com seus 694 metros de extensão sobre o São Francisco. Uma experiência simbólica, que conecta Pirapora e Buritizeiro por história, paisagem e emoção.

11 - Retorno a Pirapora

3.1.2 Rota Turística Educativa-Cultural de Pirapora

Uma jornada pelas histórias, sabores e saberes do Velho Chico

Pensada especialmente para grupos escolares, esta rota educativa-cultural é ideal para os sábados e proporciona uma imersão na identidade de Pirapora, por meio de seus espaços culturais, manifestações artísticas e saberes tradicionais. É uma experiência que une aprendizado, lazer e conexão com a rica herança do Rio São Francisco.

Roteiro

1 - Hotel Cariris

Ponto de partida do percurso.

2 - Mercado Municipal

Aqui é possível conhecer o artesanato local, com destaque para as famosas carrancas, além de experimentar a rica gastronomia regional. Ideal para uma pausa para o almoço.

3 - Biblioteca Tamboril

Espaço de incentivo à leitura, à memória local e à formação cidadã. Um ambiente de aprendizado e reflexão que resgata o papel da cultura escrita e oral.

4 - Vapor Benjamim Guimarães

5 - Estação Ferroviária

A chegada dos trilhos a Pirapora, em 1910, mudou a história da cidade. A estação é um marco da integração ferroviária do interior mineiro ao restante do país. A história da ponte e da estação de Buritizeiro revela o papel estratégico da ferrovia na ocupação e crescimento da região.

6 - Ponte Marechal Hermes

Com 694 metros de extensão, essa ponte centenária é uma estrutura de ferro que liga Pirapora e Buritizeiro, conectando duas margens por meio da história e da arquitetura.

7 - Quiosque do Léo

Para encerrar o passeio com leveza e descontração, o Quiosque do Léo oferece um ambiente agradável, à beira do rio, ideal para conversas, contemplação da paisagem e vivência da cultura local.

3.1.3 Rota Turística "Quintaneja – O Passeio Alcoólico de Pirapora"

Sabores, ritmos e encontros às margens do Velho Chico

Para quem busca diversão, boa música, gastronomia, drinks e muita descontração, a **Quintaneja** é a pedida perfeita para as noites de quinta-feira em Pirapora! Este passeio alcoólico-cultural foi pensado para o público jovem e festeiro, que deseja curtir o melhor da cena local, explorando a orla, feirinhas e bares com identidade e animação.

Roteiro

1 - Feirinha da Mulher Empreendedora

Feirinha com música ao vivo, comidas típicas, cervejas e o melhor da produção local das mulheres empreendedoras da cidade.

2 - Quiosque Tô a Tôa e Fuegos

Siga pela orla do São Francisco e faça uma parada no Quiosque Tô a Tôa e no Quiosque Fuegos, ambos oferecem ambiente descontraído, variedade de espetinhos e porções, cerveja gelada e música ao vivo.

3 - Churrascaria Beira Rio

Na Churrascaria Beira Rio, o destaque é o famoso **Surubim na Brasa à moda da casa**, servido com pirão de peixe, molho de alcaparras, purê de batatas e arroz branco. Ideal para quem quer equilibrar os drinks com um prato saboroso e tradicional. A casa também oferece uma diversidade de bebidas.

3.1.4 Rota Turística Encantos do Velho Chico

Durante o percurso, é possível experimentar a rica gastronomia local, como o tradicional Surubim na Brasa, e vivenciar uma imersão na musicalidade, nas tradições e nas memórias que margeiam o Velho Chico. Obs: para assistir a apresentação das Afro Gerais, é preciso agendar.

Roteiro

1 - Padaria Itapoã

Início da rota com um delicioso café da manhã.

2 - Ponte Marechal Hermes

Com 694 metros de extensão, essa ponte centenária em estrutura de ferro liga Pirapora a Buritizeiro. Um verdadeiro ícone da engenharia e da história local, que oferece uma vista privilegiada do Rio São Francisco.

3 - Kaka's Restaurante

Para o almoço com uma experiência gastronômica, o destaque é o famoso Surubim na Brasa.

4 - Frutos do Cerrado

Uma parada refrescante para experimentar sorvetes artesanais feitos com frutas típicas do Cerrado.

5 - ONG Afro Gerais – Roda na Praia do Areião

Celebração da cultura afro-brasileira com música e dança. A atividade é realizada na praia do rio, mediante agendamento com a associação.

6 - Vapor Benjamim Guimarães

Visita ao icônico vapor e contemplação do pôr do sol às margens do São Francisco.

3.1.5 Rota Patrimonial: Histórias às Margens do Velho Chico

Nesta rota, o visitante é convidado a mergulhar na cultura, nas memórias e nas paisagens de Pirapora, vivenciando de perto tradições e a história das margens do Rio São Francisco. Para uma melhor experiência, contrate um guia de turismo local.

1. Casa dos Carranqueiros

Recepção repleta de histórias e tradições ligadas às icônicas carrancas do Velho Chico. Um espaço onde arte, cultura e identidade regional dão boas-vindas ao visitante.

2. Restaurante do Gerdil

Parada para o almoço com comida caseira, o destaque é o peixe frito.

3. Estação Ferroviária

O trajeto pode ser feito de ônibus ou carro. Para uma melhor experiência contrate um guia de turismo local, assim, durante o percurso, o visitante conhecerá curiosidades e histórias que moldaram a cidade de Pirapora.

A chegada dos trilhos a Pirapora, em 1910, mudou a história da cidade. A estação é um marco da integração ferroviária do interior mineiro ao restante do país. A história da ponte e da estação de Buritizeiro revela o papel estratégico da ferrovia na ocupação e crescimento da região.

4. Ponte Marechal Hermes

Símbolo da conexão entre Pirapora e Buritizeiro, essa ponte centenária em estrutura de ferro é um marco histórico e arquitetônico que encanta pela grandiosidade e pelo cenário que oferece sobre o Rio São Francisco.

5. Vapor Benjamim Guimarães

Encerramento da rota com a visita ao icônico vapor. O ponto alto é o pôr do sol às margens do Velho Chico.

Além das rotas turísticas criadas pela comunidade, a equipe de pesquisa criou como sugestão de uma nova rota, a Rota Cultural: Sabores e Sons do Velho Chico.

3.1.6 Rota Cultural: Sabores e Sons do Velho Chico

Nesta rota, o visitante é convidado a vivenciar a diversidade cultural de Pirapora por meio da música, do artesanato, da culinária e das tradições rurais. Uma experiência sensorial que revela o talento e a criatividade dos artistas e produtores locais. Para uma vivência mais rica, recomenda-se o acompanhamento de um guia de turismo local, além de marcar as visitas.

1. Escola de Música Freedom

Início da rota com visita à escola que forma jovens músicos em Pirapora. O visitante conhecerá os bastidores da formação artística.

Conhecerá vários artistas e artesãos locais, como:

- **Banda Pirão de Peixe**

Suas músicas evocam os vapores, as carrancas e as lendas do Velho Chico — elementos que compõem a identidade barranqueira.

- **Cleide Artesã:** bordados delicados em pano de prato;

- **Elaine Cordel:** bonecas de pano que encantam pela originalidade;

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Unimontes
Universidade Estadual de Montes Claros

- **Fábio Pintor:** obras que retratam paisagens e símbolos da cultura local.

4. **Restaurante Seo Chico**

Parada para almoço, com comida mineira feita em fogão à lenha.

5. **Comunidade de Aarão Reis**

Deslocamento para a zona rural de Pirapora, onde o visitante terá contato com a produção artesanal de alimentos e a hospitalidade da comunidade:

- **Associação de Trabalhadores Rurais:** produção coletiva de quitandas típicas;
- **Rapadura Tio João:** O visitante poderá conhecer a fabricação da rapadura;
- **Terezinha Quitandas:** Produção de biscoitos, bolos e roscas...

Além do mapa turístico, foi criado um guia turístico que pode ser acessado pelo link (https://www.canva.com/design/DAGp-jzBFA4/qImBkq8hWG0DoOMJTukuzw/edit?utm_content=DAGp-jzBFA4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton). **Este link é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal, que poderá editar o guia turístico proposto, caso seja de interesse compartilhar o guia em formato digital, é preciso criar um documento em pdf.**

Figura 18: Guia Turístico das Rotas Turísticas de Pirapora

CONTRATE UM GUIA DE TURISMO

Acesse o mapa completo pelo QR Code

Informações turísticas (38) 3741-2366

PIRAPORA

Situada à margem direita do Alto Médio São Francisco, Pirapora (pira = peixe; porá = salto) é porto fluvial e ponto inicial da navegação do rio São Francisco.

Conhecida como “Capital Morena do São Francisco”, a cidade oferece belas praias e paisagens do São Francisco, história e cultura, sobretudo a cultura barranqueira.

Com uma diversidade de artesanato e gastronomia, além do passeio no Vapor Benjamim Guimarães pelas águas do velho Chico é inesquecível.

EXPLORE PIRAPORA

EU AMO PIRAPORA
CAPITAL MORENA DO SÃO FRANCISCO

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 19: Guia Turístico das Rotas Turísticas de Pirapora

Fonte: Elaboração própria, 2025.

3.2 CAR Políticas Públicas

O Círculo de Ação e Reflexão de Políticas Públicas foi realizado em Pirapora, no dia 04 de abril de 2025, no Centro de Convenções, para debater as vulnerabilidades diagnosticadas nos empreendimentos criativos e turísticos da região, previamente levantadas na fase de entrevistas. O encontro possibilitou a construção coletiva de estratégias para enfrentar tais fragilidades e resultou na formulação de propostas de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do ecossistema local, com vistas a promover o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Figura 20: CAR Políticas Públicas em Pirapora

Fonte: Acervo do NEECI, 2025.

Em Pirapora, foram propostas 8 políticas públicas: Capacitação Empreendedora e Formalização dos Negócios, Plataforma de Divulgação Turística e Criativa, Festival da Cultura Barranqueira, Juventude e Cultura Viva, Educação Cultural nas Escolas, Fortalecimento de Associações e Redes Cooperativas, Fórum dos Empreendimentos Criativos, Campanha de Visibilidade para o Turismo Criativo em Pirapora.

A Capacitação Empreendedora e Formalização dos Negócios propõe a qualificação dos empreendedores locais por meio de oficinas práticas e mentorias em gestão financeira e elaboração de projetos. A iniciativa busca combater a informalidade, aumentar a competitividade e facilitar o acesso a oportunidades de financiamento e parcerias institucionais, promovendo maior sustentabilidade aos negócios criativos.

A Plataforma de Divulgação Turística e Criativa procura ampliar a visibilidade dos produtos e serviços culturais por meio da criação de um portal digital integrado e da realização de feiras itinerantes.

O Festival da Cultura Barranqueira surge como uma estratégia para valorizar e preservar as tradições locais por meio de concursos culturais, oficinas temáticas e festividades abertas à comunidade. Com o envolvimento de escolas, jovens e idosos, o festival promove a

integração intergeracional e fortalece os vínculos identitários da cidade com sua cultura barranqueira.

O projeto Juventude e Cultura Viva busca capacitar jovens como protagonistas na preservação e difusão do patrimônio imaterial de Pirapora. Mediante oficinas desenvolvidas em territórios públicos subutilizados com apoio de organizações da sociedade civil, a proposta busca fomentar o engajamento da juventude na economia criativa e na geração de renda a partir das práticas culturais.

A proposta de Educação Cultural nas Escolas tem como foco inserir conteúdos sobre a história, cultura e identidade local nos currículos escolares, além de desenvolver projetos como os guias mirins.

O Fortalecimento de Associações e Redes Cooperativas visa incentivar a organização coletiva dos empreendedores por meio da criação e qualificação de associações e cooperativas. Com apoio técnico especializado, a proposta busca estruturar cadeias produtivas colaborativas, promovendo maior eficiência, acesso a recursos e impacto territorial.

O Fórum dos Empreendimentos Criativos e Turísticos propõe a criação de um espaço institucionalizado de diálogo entre os diversos atores da economia criativa em Pirapora, por meio de ações como audiências públicas e reuniões regulares, o fórum pretende alinhar ações às necessidades da população, fomentar o planejamento conjunto e superar resistências à mudança.

A Campanha de Visibilidade para o Turismo Criativo em Pirapora pretende posicionar o município em rotas turísticas por meio de ações como instalação de sinalização turística e painéis promocionais em rodovias.

Figura 21: Propostas de Políticas Públicas

Proposta	Descrição da Proposta
Capacitação Empreendedora e Formalização dos Negócios	Esta proposta visa impulsionar a formalização dos empreendimentos criativos por meio de oficinas de capacitação em gestão financeira, elaboração de projetos, marketing e atendimento ao cliente. A ação inclui mentorias com especialistas, parcerias com SEBRAE e universidades, e a criação de redes de apoio técnico. A proposta busca combater a informalidade, profissionalizar os empreendedores e aumentar sua capacidade de competir em mercados mais amplos.
Plataforma de Divulgação Turística e Criativa	Propõe a criação de um portal digital unificado que reúna informações sobre produtos artesanais, serviços turísticos e eventos locais, aliado à realização de feiras regionais itinerantes. A proposta busca ampliar a visibilidade dos empreendimentos, integrar os diferentes territórios da cidade e romper com as limitações de alcance comercial, conectando os negócios locais a novos mercados consumidores e turísticos.

Festival da Cultura Barranqueira	Visa a realização de um evento anual com atividades como concursos, apresentações artísticas, oficinas culturais e mostras temáticas. O festival envolverá escolas, comunidades tradicionais e idosos, garantindo a transmissão intergeracional de saberes e práticas culturais. Busca-se preservar elementos simbólicos como carrancas e réplicas do vapor, promovendo a coletividade e a valorização da cultura local como atrativo turístico.
Juventude e Cultura Viva	Foca na capacitação de jovens como multiplicadores das manifestações culturais locais por meio de oficinas em territórios públicos subutilizados. Com apoio de organizações da sociedade civil, serão promovidas atividades que unem arte, identidade e geração de renda. A proposta fortalece a transmissão do patrimônio imaterial e oferece alternativas produtivas para a juventude, reduzindo riscos sociais e promovendo inclusão cultural.
Educação Cultural nas Escolas	A proposta busca integrar a história, os símbolos culturais e os atrativos turísticos de Pirapora ao currículo escolar, por meio da criação de módulos temáticos e atividades práticas como visitas guiadas e formação de guias mirins. O objetivo é formar cidadãos conscientes da importância do patrimônio local, despertar o sentimento de pertencimento desde a infância e engajar os jovens no fortalecimento da identidade turística e cultural da cidade.
Fortalecimento de Associações e Redes Cooperativas	Prevê ações para incentivar a formação e o fortalecimento de associações e cooperativas entre os empreendedores locais. A proposta inclui apoio técnico para estruturação de redes colaborativas, orientação jurídica e contábil, e estímulo à atuação em cadeias produtivas organizadas. Busca-se ampliar a eficiência coletiva, otimizar a captação de recursos e fortalecer o papel dos grupos associativos na economia criativa local.
Fórum dos Empreendimentos Criativos e Turísticos	A proposta propõe a criação de um espaço institucionalizado de diálogo contínuo entre empreendedores, poder público e sociedade civil. O fórum funcionará por meio de audiências públicas, reuniões regulares do Conselho de Turismo e escutas comunitárias. O objetivo é alinhar as ações de desenvolvimento turístico às necessidades da comunidade, promover governança participativa e fortalecer o planejamento integrado do setor criativo.
Campanha de Visibilidade para o Turismo Criativo em Pirapora	Busca ampliar o reconhecimento de Pirapora como destino turístico criativo por meio da inserção do município em rotas regionais e estaduais, com apoio de materiais promocionais, sinalizações turísticas e outdoors em rodovias. A campanha pretende atrair visitantes, valorizar os atrativos criativos da cidade e estimular novos investimentos em infraestrutura e serviços criativos.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

4. REFERÊNCIAS

Bronzo, C., Teodósio, A. S. S. & Rocha, M. C. G. (2012). Tri-sector partnerships in social entrepreneurship: discourse and practice of the actors from the circles of action and reflection. *Revista de Administração*, 47(3), 446-460. DOI: 10.5700/rausp1050

Heron, J., & Reason, P. (2001). The practice of co-operative inquiry: research with rather than on people. In Reason, P., & Bradbury, H. (eds.), *Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (179–188). London: Sage.

EMUTUR. (s.d). Patrimônios. <https://emutur.com.br/patrimonios/>

IBGE (2020). Malha municipal. Municípios, Brasil. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malhas.html>

IBGE (2020). Malha municipal. Unidades da Federação, Brasil. 2020. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malhas.html>

Creative Economy
& Public Policies

UFV

s.html

IDE SISEMA (s.d.). Infraestrutura de dados espaciais. Massas D'água (ANA/Igam).
<https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis>

IEPHA (s.d. a). Ponte Marechal Hermes.
<https://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-aco/es/patrimonio-cultural-protetido/bens-tombados/details/1/84/bens-tombados-ponte-marechal-hermes>

IEPHA (s.d. b). Vapor Benjamim Guimarães.
<https://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-aco/es/patrimonio-cultural-protetido/bens-tombados/details/1/105/bens-tombados-vapor-benjamim-guimar%C3%A3es>

PORTAL MINAS (s.d. a). Duchas.
<https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/pirapora/duchas>

PORTAL MINAS (s.d. b). Praia do Areião.
<https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/pirapora/praiadoareiao>

PREFEITURA DE PIRAPORA (s.d). Museu volta a estar de portas abertas para o público em Pirapora.
<https://www.pirapora.mg.gov.br/2023/06/07/museu-volta-a-estar-de-portas-abertas-para-o-publico-em-pirapora/>